

O‘QUVCHILARNI GRAFIKA FANIGA TAYYORGARLIGI

Y.N.Ne‘matova

Qarshi tuman 15-maktab

doi.org/10.5281/zenodo.11299972

Yaqin o‘n yillik davomida yuqori texnikaviy kvalifikatsiyali xodimlarni injener mexanik, injener quruvchi va boshqa mutaxassislarni tayyorlash tizimida asosiy fanlardan biri muxandislik grafika bo‘lgan. Qoidaga ko‘ra istalgan buyumni yaratilishi uch bosqichdan iborat: muxandis ongida g‘oyani fikrlash va taxt kilish, xujjatlarni qayta ishlash va yaratish, shu xujjatlar asosida buyumni o‘zini tayyorlash. SHubxasiz, bu bosqichlar faqat bir biri bilan balki tayyorlanish sharoitlariga bog‘liq va tayyor buyumni ishlab chiqarishni ta‘minlaydi. Agar buyum o‘zi qandaydir uch o‘lchovli konstruksiyadan tashkil topgan bo‘lsa, ikkinchi bosqichda albatta bu konstruksiya to‘g‘risida uni qayta ishlashga qulay ko‘rinishda informatsiya beriladi. Xozirgi vaqtda bu uch o‘lchovli modelni chizmasi va xisob kitoblari zarur. Monj iborasi bilan aytganda chizma – texnika tilidir, chizma geometriya esa bu tilning grammatikasi bo‘ladi. Uch o‘lchovli ob‘ektlarni 3D modelini yaratish texnologiyasi va ular asosida konstruktorlik xujjatlarini ishlab chiqish oliy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilari va talabalari uchun 21- asrda imkoniyati bo‘ldi. Xozirgi kunda ko‘pgina korxonalarda amalga oshirilayotgan loyixalash jarayoni buyumni 3D modelini yaratish quyidagi sxemaga asoslangan. Ular orasida (kinematik, dinamik, puxtalik va boshqa) xisob-kitoblarni bajarish loyixalanayotgan buyumni yarim avtomatik rejimda sifatini yaxshilash, chizmalarini va boshqa xujjatlarini ishlab chiqish keyinchalik uni ishlab chiqarishga joriy etish. Birinchi nigoxda bunday yondashuvda oliy ta‘lim muassasalarida o‘qitilayotgan ko‘p fanlarni bilish kerak emasdek tuyiladi. Mualliflar balki fanlar ichida matematika sonlarini komp‘yuterda xisoblash mumkindir, mexanika masalalari mashina va mexanizmlar nazariyasi, mashina detallari, materiallar qarshiligi osonlik bilan ko‘pgina 3D modellashtirish tizimida yechiladi. Autodesk Inventor Professional, Autodesk Simulation, Solidworks, masalan, istalgan uch o‘lchovli modellashtirish tizimida qiyinchiliklarsiz chizma geometriya geometrik ob‘ektlarni kesishish chizig‘ini qurish mumkin. Ammo, mualliflar fikricha, oliy ta‘limni ma‘nosi bu maxorat va ko‘nikmani yig‘indisiga ega bo‘lish. Mexanik xolda qo‘llash emas, balki injenerda fikrlashni aloxida tizimini va bir qator fanlardan bilim bazasini shakllantirish, ularni oldiga qo‘yilgan masalalarni yechimiga ijodiy yondoshish, nusxa ko‘chirish emas balki yechimlarni ichidan yaxshisini olish.

Ushbu maqola materialni oydinlashtirishga qaratilgan u chizma geometriya fanidan talabalarni grafik tayyorgarlik masalasiga bog‘lik. Yuqorida aytib utilgandek chizma geometriya poydevor fanlardan biri bo‘lib, injenerlarni uch o‘lchovli geometrik

ob'ektlar bilan ishlashda qobiliyatlarini shakllantirish, xayolan va tekislikda xam zamonaviy kompyuter 3D texnologiyalardan uzilishlari kerak emas. Bir necha yillar davomida mualliflar tomonidan talabalarni tayyorlash metodikasi ishlab chiqilmoqda va sinovdan o'tkazilmoqda. Chizma geometriya standartlari kursi imkoniyatlari darajasida:

- chizma geometriya fani usullarini asosiy tushuncha va masalalarini shakllantirish;

- Chizma geometriya tipik masalalarni yechish uchun kompyuter 3D modellashtirish metodikasini qo'llab amaliy ko'nikmalar xosil qilish.

Maktablarda o'quvchilarni grafik tayyorgarligi Autodesk firmasi [1] dasturi maxsuloti asosida amalga oshirilishi zarur. Autodesk dasturiy yechimlarni litsenziyali versiyalaridan foydalanish imkoniyati oliy ta'lim muassasalarining maxsus kompyuter klasslarida kabi talabalarni shaxsiy kompyuterlarida xam bo'lishi ularni o'qituvchilar bilan masofaviy bog'lanish imkoni bo'ladi, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llanilishi sezilarli darajada o'quv jarayonini sifatini va materialni o'zlashtirish tezligini oshirish imkoniyati bo'ladi.

Chizma geometriya kursi bo'yicha amaliy mashg'ulotlar semestrning birinchi haftasidan boshlanadi. Talabalar bu vaqt ichida ma'ruza mashg'ulotlar doirasida chizma geometriyaning boshlang'ich mavzularini: proektsiyalash usullari va xossalari, nuqta chizmalari (mexanika yo'nalishlariga oktantlarda), to'g'ri chiziq chizmalari (to'g'ri burchakli uchburchak usuli qoidalari, xususiy vaziyatdagi to'g'ri chiziqlar) ni o'rganib boradilar. O'quvchilar bu amaliyot darslarida o'zlarini shaxsiy grafik ishlari variantlarini bajaradilar. Keyingi ma'ruzaga talabalar o'z variantlari shartiga ko'ra topshirikni bajarib, kompyuter printeridan ikki nusxada chiqarib kelish taklifi beriladi, bunda faqat Δ AVSni berilishi chiziladi. Uning bir nusxasidan tekislikni bosh chiziqlari va tekislikni proektsiya tekisliklariga og'ish burchaklari mavzusini ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarida foydalaniladi, ikkinchisidan esa to'g'ri chiziqni tekislik bilan uchrashishi va ikki tekislikni kesishishi ma'ruzalarida foydalaniladi. Kesishuvchi tekisliklarni 3D modeli chizmasini o'qituvchi raxbarligi ostida bajariladi. 3D modelni AutoCAD dasturida o'rganish bosqichida alohida nuqta uch o'lchovli vaziyatini aniqlovchi va ular qayta qurishga, nigox usulida, fazoda uch o'lchovli ob'ektni vaziyatini o'zgarishiga (aylantirish, o'zgartirish, nusxalash, aks tasvir)ga e'tibor qaratish kerak.

O'quv jarayonining muxandislik grafika kursi davrida amaliy mashg'ulotlarni sakson foizi AutoCAD tizimini o'zlashtirishga bag'ishlanadi, kursni nazariy materialni ma'ruzada o'qitiladi, qisman amaliy mashg'ulotlarda va mustaqil o'zlashtiriladi. O'qitishni bu davrida nazorat shakli testlash tizimida test topshiriqlari bajariladi. Bunda bitta mustaqil ish nazarda tutilgan. Fanni birinchi qismini o'zlashtirishda

birinchi grafik ish bajariladi va u amaliy natija xisoblanadi. Bu ish chizma geometriya fani bilan bog'lik bo'lmaydi. Buning maqsadi AutoCAD tizimida yassi chizmalar bajarib ko'nikmalar amalyotga tadbiq qilishdir. Injenerni professional faoliyatida bo'lgan istalgan yetarli darajadagi murakkab konstruktsiya, bu ko'pincha uch o'lchovli jismlar bilan bajarilgan mantiqiy operatsiya natijasi ular qatoriga oddiy (nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik)lar kirs va murakkablarga geometrik obrazlar (egri chiziqlar, sirtlar va jismlar) xam kiradi. Nazariy tayyorgarligi bor professional muxandis uchun uch o'lchovli konstruktsiyalar bilan ishlash muhim ko'rsatkichlardan biridir. Ikki sirtni kesishishi mavzusida talabalar ikkita shaxsiy grafik ish bajaradilar. Sirtlarni o'zaro kesishishini aniqlashda yordamchi kesuvchi tekisliklar va yordamchi kesuvchi sferalar usullarini qo'llaydilar. Bu topshiriqlarni bajarishdan maqsad talabalarda yukorida keltirilgan 3D model yondashuvlarini shakllantirish. Ko'pyokli sirtlarni kesishishida ikki ko'pyoqli sirtlar, to'g'ri to'rtyoqli prizma va uch yoqli piramida olinishi mumkin. Bu kesishuvchi sirtlarni loyixalashda chizma geometriya metodlaridan va 3D modellashtirish uchun AutoCAD dasturidan foydalaniladi. Bu ishda 3D modellashtirish sirtlarni kesishish chizig'ini aniq yasashda kafolat bo'ladi. Buyumni tayyorlash uchun yakuniy konstruktorlik xujjat 3D modellashtirish usuli bilan yaratilgan chizmadir. Oxirgi grafik ish oldingi ishga o'xshash bo'lib, u aylanish sirtlarini kesishishiga bag'ishlangan, bu esa mashinasozlikda muhim o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Телегин В.В. Графическая подготовка студентов на основе программных продуктов фирма Autodesk /В.В.Телегин, И.В.Телегин. //Современные проблемы науки и образования. -2014, № 3, URL.: www.science – education.ru /117-13068.